

La Cordillera de los Andes:

Diagnóstico Regional y Bases
para la Acción Climática
desde los Gobiernos Subnacionales

Reporte basado en los documentos síntesis de la Iniciativa Andina de Montaña y CONDESAN

© Gobernación del Tolima, 2025
© CONDESAN, Secretaría Técnica de la IAM, 2025

Esta publicación ha sido realizada de manera conjunta por la Gobernación del Tolima con base en el trabajo de la Iniciativa Andina de Montaña en el marco del Encuentro Suramericano de la Cordillera de los Andes realizado en Ibagué, Tolima, en octubre de 2025.

Cita sugerida para este documento:

Prieto, Julián; Scott, Christopher; Orrego, Sergio; Llambí, Luis D.; Santos, Tania; Trujillo, Mónica (compiladores) (2025). La Cordillera de los Andes: Diagnóstico Regional y Bases para la Acción Climática desde los Gobiernos Subnacionales. Gobernación del Tolima-CONDESAN (Secretaría Técnica de la IAM). Ibagué-Colombia. DOI: 10.5281/zenodo.17416724

Fotografía de portada: Santiago Cardoso
Diseño gráfico: Andrés Pérez Melo

Resumen Ejecutivo

La Cordillera de los Andes, la más extensa del planeta, se extiende por más de 8.500 kilómetros a lo largo de siete países –Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela–,

constituyendo la columna vertebral ecológica, hídrica y cultural de Sudamérica. En ella habitan más de 68 millones de personas, cuyas economías, culturas y modos de vida dependen directamente de la estabilidad de sus ecosistemas de montaña.

El presente reporte sintetiza el estado actual de la Cordillera de los Andes, integrando información biofísica, socioeconómica y climática a partir de los documentos elaborados por la Iniciativa Andina de Montañas (IAM), el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) y sus aliados regionales. Su propósito es ofrecer una visión integral del sistema andino, identificando los principales desafíos y oportunidades para la sostenibilidad y la acción climática en la región.

Ejes de análisis

1. Ecohidrología y biodiversidad:

Los Andes funcionan como la gran “torre de agua” de Sudamérica, origen de los principales ríos del continente. Los glaciares, páramos, punas y bosques nublados regulan el ciclo hidrológico y proveen agua a más de 90 millones de personas. La cordillera alberga tres hotspots de biodiversidad de importancia global –Tumbes-Chocó-Magdalena, Andes Tropicales y Bosques Chilenos de Lluvias Invernales– que concentran una parte significativa de la flora y fauna del planeta, además de brindar servicios ecosistémicos esenciales como la regulación hídrica, la captura de carbono y la protección del suelo.

2. Importancia económica:

La cordillera constituye un eje estratégico para el desarrollo económico y social de Sudamérica. El pastoreo es el uso del suelo más extendido, seguido de la agricultura tradicional y agroindustrial, la generación de energía hidroeléctrica y renovable, y el turismo de naturaleza y cultural. Más del 50 % del territorio intervenido corresponde a sistemas de pastoreo, mientras que las áreas naturales y seminaturales –incluidas más de 1.300 áreas protegidas– sustentan economías locales, cadenas de valor sostenible y la provisión de servicios ecosistémicos vitales para las poblaciones rurales y urbanas.

3. Cambio climático y vulnerabilidad:

Los Andes experimentan un calentamiento superior al promedio global, con incrementos de hasta 0,2 °C por década por encima de los 3.000 m.s.n.m. El retroceso glaciar, la variabilidad de las lluvias y la pérdida de cobertura vegetal están transformando los ecosistemas altoandinos y afectando la seguridad hídrica, alimentaria y energética. Estos impactos se reflejan en la disminución de rendimientos agrícolas, la degradación de pastizales, la reducción de caudales hidroeléctricos y la pérdida de atractivos turísticos, profundizando las desigualdades territoriales y sociales.

4. Respuestas y adaptación:

Los países andinos han avanzado en políticas de adaptación —Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), Planes Nacionales de Adaptación (PNA) y leyes climáticas— y en estrategias regionales impulsadas por la IAM, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y programas de cooperación como EUROCLIMA+ y Adaptación en las Alturas (COSUDE-CONDESAN). No obstante, persisten brechas de información, coordinación y financiamiento que limitan la capacidad de respuesta frente a los impactos crecientes del cambio climático.

Conclusión: hacia una gobernanza multinivel de los Andes

La sostenibilidad de la Cordillera de los Andes depende de una gobernanza multinivel que articule los esfuerzos locales, subnacionales, nacionales y regionales. Más de 70 unidades político-administrativas —departamentos, regiones, provincias y estados— ejercen competencias directas sobre la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y el desarrollo productivo. Estos gobiernos subnacionales son actores clave para la adaptación y la conservación, pues son quienes administran el territorio y ejecutan las políticas públicas en el terreno. Fortalecer los mecanismos de cooperación horizontal entre ellos, promover el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimiento y la construcción de capacidades técnicas y financieras resulta esencial para consolidar una red andina de acción climática que complemente los marcos nacionales y regionales existentes.

Este reporte constituye, por tanto, una base de conocimiento común que puede orientar futuras estrategias de cooperación y gobernanza territorial, apoyando la visión compartida de una Cordillera de los Andes sostenible, resiliente y articulada en torno a la ciencia, la política y las comunidades.

Agradecimientos

El equipo de autores expresa su más profundo agradecimiento a la Gobernación del Tolima, bajo el liderazgo de su Gobernadora Adriana Magali Matiz, por su visión, compromiso y respaldo decisivo en la conceptualización, promoción y financiamiento de este reporte. La Gobernadora Matiz, autora intelectual del Encuentro Suramericano por la Cordillera de los Andes, ha sido una líder clave en visibilizar el papel de los gobiernos subnacionales en la gestión del territorio y la diplomacia científica en las montañas andinas. Su impulso permitió consolidar este documento como un insumo técnico y político fundamental para fortalecer la cooperación interregional y la gobernanza climática en torno a la sostenibilidad de la cordillera.

El equipo de autores expresa también su especial reconocimiento al equipo del Despacho de la Gobernadora y a la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de la Gobernación del Tolima, en particular a Éricka Marcela Lozano, Carolina Orjuela y Yeimi Robayo, por su apoyo permanente, coordinación institucional y acompañamiento técnico durante el proceso de elaboración de este reporte. Asimismo, se agradece la valiosa colaboración del equipo académico y técnico de la Universidad del Tolima, cuyo trabajo contribuyó significativamente a la consolidación de los análisis y contenidos presentados en este documento.

Asimismo, se agradece a María Argüello y Luis Daniel Llambí, de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Andina de Montañas (IAM) y CONDESAN, por sus aportes en la estructuración del reporte, la facilitación de documentos soporte y sus comentarios a la versión final del manuscrito.

De igual manera, se extiende un reconocimiento especial a Jerson González Umaña, asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia e integrante del equipo de la Coordinación Pro Tempore de la Iniciativa Andina de Montañas (IAM), por sus comentarios al documento y su articulación interinstitucional, que fueron vitales para avanzar en este esfuerzo.

Finalmente, se agradece a Hugo Mantilla Meluk profesor de la Universidad del Quindío, María Teresa Becerra, consultora de CONDESAN, Marcella Ohira, vicedirectora ejecutiva del IAI, y Santiago Flores encargado de estrategia y desarrollo de Parque Cordillera, por sus valiosas observaciones y retroalimentación durante la revisión y validación de este reporte.

Tabla de Contenidos

Resumen Ejecutivo	3
Agradecimientos	5
Metodología de elaboración del reporte	7
Ecoregión de los Andes	8
El sistema hídrico andino: la columna vertebral del agua en Sudamérica	8
Diversidad biológica de los Andes	10
Servicios ecosistémicos.....	11
Importancia económica de los Andes	12
Pastoreo: eje productivo y cultural del territorio andino.....	12
Agricultura: diversidad y conocimiento ancestral.....	13
Generación de energía: la fuerza del agua y el potencial renovable.....	13
Otras actividades económicas vinculadas.....	14
Turismo y patrimonio natural.....	15
Cambio climático en la cordillera de los Andes	17
Impactos del cambio climático en los ecosistemas andinos	18
Efectos del cambio climático en los sistemas productivos y económicos	20
Agricultura y seguridad alimentaria	21
Ganadería y pastoralismo	22
Energía y agua.....	22
Turismo y economías locales.....	23
Respuestas institucionales y adaptación en los Andes	23
Sinergias ecológicas entre cambio climático y biodiversidad en la Cordillera de los Andes	25
Enfoque NEXO (Water-Energy-Food-Biodiversity Nexus).....	26
Enfoque One Health.....	26
Paisajes Multifuncionales (Multifunctional Landscapes).....	27
Gobernanza multinivel y la necesaria cooperación de gobiernos subnacionales en los Andes	27
Referencias	30

Metodología de elaboración del reporte

El presente Reporte sobre la Cordillera de los Andes fue elaborado con base en la información, análisis y materiales desarrollados por la Iniciativa Andina de Montañas (IAM), el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) y sus socios regionales. El documento construye sobre los avances conceptuales y técnicos previos de la IAM, integrando el conocimiento generado en sus infografías, policy briefs, reportes temáticos y demás publicaciones de acceso público disponibles en su portal institucional.

El grupo de compiladores, perteneciente a la Alianza WEF Nexus, con afiliaciones a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Estatal de Pensilvania (Pennsylvania State University) y la Oficina Regional para América Latina del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI), fue responsable de la propuesta inicial de estructura y enfoque del reporte, basada en una visión integral que articula los componentes biofísicos, socioeconómicos y de gobernanza de la cordillera. Esta propuesta fue revisada, discutida y enriquecida con los comentarios y orientaciones de la Secretaría Técnica y la Coordinación Pro Tempore de la IAM, garantizando la coherencia del documento con los mandatos, objetivos y principios de cooperación regional establecidos por la Iniciativa.

Asimismo, el proceso incorporó una revisión de los principales instrumentos de gobernanza de la IAM, incluyendo sus declaraciones conjuntas, planes estratégicos y manual de procedimientos, con el propósito de asegurar la alineación del reporte con el marco institucional vigente y con la visión compartida de los países andinos en materia de sostenibilidad de las montañas.

A partir de esta base documental e institucional, el equipo trabajó de manera colaborativa en la integración de la información y la formulación de una propuesta conceptual unificada, orientada a fortalecer la articulación entre conocimiento científico, saberes locales, políticas públicas y acción territorial. El enfoque adoptado prioriza la síntesis y articulación temática, sin hacer referencia directa a documentos específicos, los cuales se incluyen al final en la sección de referencias consultadas.

Ecoregión de los Andes

La Cordillera de los Andes es el sistema montañoso más extenso del planeta, con más de 8.500 kilómetros de longitud desde Venezuela hasta la Patagonia. Atraviesa siete países —Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela— y alberga una extraordinaria diversidad de ecosistemas, con representación de todos los existentes en el continente, incluyendo, glaciares, páramos, punas, estepas patagónicas, arbustales mediterráneos, bosques nublados, valles interandinos, desiertos altos y selvas de transición. Esta heterogeneidad convierte a los Andes en la columna vertebral ecológica e hidrológica de Sudamérica, sostén de los grandes sistemas fluviales y de una vasta riqueza biológica y cultural.

El sistema hídrico andino:

la columna vertebral del agua en Sudamérica

La Cordillera de los Andes actúa como una inmensa fábrica natural de agua, donde los glaciares, nevados, pastizales de altura, humedales, bosques y lagos de altura regulan el ciclo hidrológico continental. Desde sus cumbres nacen las principales cuencas de América del Sur: el Amazonas, el Orinoco, el Magdalena, el Paraná y la Plata, y todas las cuencas de la costa pacífica. Por ejemplo, se estima que el 65 % del agua del Amazonas proviene de fuentes hídricas andinas y que más de 90 millones de personas dependen directamente de esta cordillera para su abastecimiento, de los cuales al menos 20 millones de estos usuarios no habitan en los Andes.

La estructura vertical de los Andes crea un mosaico hidrológico único.

En las zonas altas, los glaciares y nieves perpetuas almacenan agua en forma sólida, liberándola gradualmente durante los períodos secos.

Los páramos, punas, bofedales, y otros pastizales de altura funcionan como esponjas naturales, regulando los caudales, reduciendo la erosión y manteniendo la humedad del suelo.

En las vertientes andinas, los bosques montanos y nublados capturan la humedad de la niebla y facilitan la infiltración, alimentando manantiales y acuíferos.

A lo largo de las cuencas interandinas, el agua sostiene los sistemas agrícolas, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas ribereños que dan vida a los valles y ciudades andinas.

El papel de la vegetación es fundamental en la regulación del agua. Estudios del monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos (iMHEA) demuestran que la vegetación herbácea y arbustiva nativa —propia del páramo y la puna— es más eficaz en la regulación de los caudales que las plantaciones forestales exóticas. Asimismo, las lagunas altoandinas mantienen un balance hídrico cercano a cero, sin acumulaciones ni pérdidas significativas, lo que las convierte en verdaderos reguladores naturales del agua.

Diversidad biológica de los Andes

El gradiente altitudinal andino —desde el nivel del mar hasta más de 6.000 m— alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. En la región se reconocen cuatro grandes tipos de paisajes ecológicos:

Bosques: abarcan desde las selvas húmedas tropicales hasta los bosques secos y templados. En ellos se encuentran ecosistemas como las Yungas, los bosques montanos siempreverdes, los bosques secos estacionales y la laurisilva valdiviana en el sur.

Arbustales: caracterizados por vegetación resistente a suelos pobres y periodos secos, que sirven de transición entre bosques y pastizales.

Pastizales altoandinos: dominados por gramíneas y rosetas gigantes adaptadas a las bajas temperaturas y alta radiación solar. Incluyen los páramos, jalcas, punas húmedas y bofedales.

Glaciares y campos de hielo: ecosistemas extremos donde predominan líquenes, musgos y microorganismos especializados.

La región andina contiene tres puntos calientes de biodiversidad (hotspots) reconocidos internacionalmente:

1. Tumbes-Chocó-Magdalena, con más de 9.000 especies de plantas vasculares y 25% de endemismo, distribuidas desde Panamá hasta el norte del Perú.

2. Andes Tropicales, que albergan cerca de una sexta parte de la vida vegetal del planeta, incluyendo 30.000 especies de plantas vasculares y 3.000 vertebrados.

3. Bosques Chilenos de Lluvias Invernales y Laurisilva Valdiviana, con 4.000 especies de plantas, de las cuales 200 son endémicas, además de especies emblemáticas como la araucaria, el gato andino y el cóndor.

Servicios ecosistémicos

La combinación de ecosistemas, altitud, clima y diversidad biológica hace de los Andes una de las principales fuentes de servicios ecosistémicos del continente. Entre los más destacados:

- Regulación hídrica y climática, mediante la retención y liberación gradual del agua y la captura de carbono.
- Provisión de recursos naturales (agua, alimentos, energía, fibras, medicinas).
- Control de erosión y estabilidad de suelos.
- Servicios culturales, que incluyen valores espirituales, conocimiento tradicional y paisajes de alta significancia simbólica.

Estos servicios son esenciales no solo para las comunidades locales sino también para las poblaciones de las tierras bajas, las ciudades costeras y la cuenca amazónica, que dependen directamente de la integridad ecológica de la Cordillera de los Andes.

Importancia económica de los Andes

La Cordillera de los Andes es un eje estratégico para el desarrollo económico de Sudamérica. A lo largo de sus más de 8.500 kilómetros, constituye un espacio donde convergen actividades productivas vitales para los países andinos, sustentadas en la diversidad de climas, suelos y ecosistemas que caracterizan a esta región.

El territorio andino refleja una estrecha relación entre la economía y la naturaleza. Según los estudios sintetizados por la IAM y CONDESAN, los biomas antrópicos de la cordillera se agrupan en seis grandes categorías: asentamientos humanos densos y rurales, áreas agrícolas, áreas de pastoreo, áreas seminaturales y áreas naturales. Entre ellas, las áreas de pastoreo son las dominantes en toda la región andina, seguidas por las áreas naturales y seminaturales.

La distribución del uso del suelo varía entre países, pero muestra una tendencia común:

En los Andes del norte, predominan las áreas de pastoreo con alta densidad poblacional.

En el sur, prevalece la ganadería extensiva en zonas de media o baja densidad.

Los biomas agrícolas ocupan una extensión relativamente pequeña —menos del 1% del territorio andino en Bolivia y Chile, cerca del 6% en Colombia y hasta 10 % en Ecuador.

Solo en Chile y Argentina las áreas naturales superan en extensión a las de pastoreo.

Además de estas actividades rurales, los Andes son también una columna vertebral energética del continente: las cuencas de montaña abastecen la mayor parte de la generación hidroeléctrica de la región y ofrecen un alto potencial geotérmico, solar y eólico. Esta interdependencia entre la naturaleza, la producción y la energía convierte a la Cordillera en una infraestructura natural esencial para la seguridad alimentaria, hídrica y económica de Sudamérica.

Agricultura: diversidad y conocimiento ancestral

La agricultura andina constituye uno de los legados más valiosos de la humanidad. En esta región se domesticaron más de 70 especies de plantas que hoy alimentan al mundo —entre ellas la papa, la quinua, el maíz, la oca, el frijol y el tomate—, lo que convierte a los Andes en un centro de origen y diversificación agrícola de importancia global.

En la actualidad, la producción agrícola combina sistemas tradicionales y comerciales. En las zonas altas, predomina una agricultura de subsistencia y manejo comunitario del agua, basada en terrazas, rotación de cultivos y conservación de suelos. En los valles interandinos y áreas templadas, se desarrollan sistemas agroindustriales orientados al abastecimiento urbano y de exportación.

Aunque las áreas agrícolas representan una fracción menor del territorio andino, su productividad y diversidad son esenciales para la seguridad alimentaria regional. La interdependencia entre los sistemas agrícolas, el agua proveniente de glaciares y páramos, y la fertilidad de los suelos andinos refuerza la necesidad de políticas de manejo integral del territorio, que reconozcan la importancia del conocimiento tradicional y las prácticas agroecológicas.

Generación de energía:

El sistema hidrográfico de la Cordillera de los Andes alimenta la principal infraestructura energética de Sudamérica. Las centrales hidroeléctricas ubicadas en las cuencas andinas producen cerca del 46 % de la energía eléctrica de los países de la región, convirtiendo a la cordillera en un motor energético natural.

La energía de los Andes proviene del agua que desciende desde glaciares, páramos y bosques nublados, y se utiliza tanto en grandes represas interconectadas como en proyectos hidroeléctricos locales. Además, el altiplano y las zonas áridas del sur presentan un alto potencial geotérmico, solar y eólico, que se perfila como un complemento clave para la

transición hacia una matriz energética más sostenible.

La generación de energía es una de las actividades con mayor potencial de integración subnacional. Promover modelos de energía limpia y de bajo impacto, junto con mecanismos de participación territorial, permitirá aprovechar la riqueza natural de los Andes garantizando la equidad en el acceso y la protección de los ecosistemas de montaña.

Otras actividades económicas vinculadas

Además del pastoreo, la agricultura y la generación de energía, la economía andina se sustenta en una amplia gama de actividades vinculadas a los ecosistemas naturales y seminaturales que cubren una parte significativa del territorio de la cordillera. Estos biomas representan la segunda cobertura territorial más extensa de los Andes, después de las áreas de pastoreo.

Buena parte de estas zonas se superponen con las 1.356 áreas naturales protegidas distribuidas en los siete países andinos, que equivalen al 56% del total de áreas protegidas nacionales. Estas áreas garantizan la provisión de servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y la estabilidad climática regional, funciones que constituyen una base ecológica para la economía de las tierras bajas y de los centros urbanos dependientes del agua y los recursos de montaña.

Las actividades económicas complementarias en estas zonas incluyen la recolección de productos forestales no maderables, el biocomercio basado en especies nativas, la producción artesanal (textiles, fibras naturales, plantas medicinales) y el manejo sostenible de recursos naturales por parte de comunidades indígenas y campesinas. Estas prácticas, cuando se articulan con estrategias de conservación y desarrollo territorial, fortalecen la resiliencia socioecológica de las regiones andinas y generan ingresos sostenibles sin comprometer la integridad de los ecosistemas.

Turismo y patrimonio natural

La Cordillera de los Andes constituye uno de los escenarios más diversos y emblemáticos del planeta, donde la riqueza natural y cultural se entrelazan en paisajes únicos reconocidos a escala global. El turismo de naturaleza, cultural y comunitario se ha consolidado en las últimas décadas como una actividad económica emergente y una vía de diversificación para las economías rurales de montaña.

Entre los territorios andinos de mayor relevancia internacional destacan varios sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, que reflejan la interdependencia entre cultura, naturaleza y modos de vida ancestrales. El Qhapaq Ñan - Sistema Vial Andino, compartido por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, es un ejemplo emblemático de integración regional: una red de caminos que articuló durante siglos los ecosistemas y pueblos de la cordillera, hoy revitalizada como ruta cultural y de turismo sostenible.

En Perú, el Santuario Histórico de Machu Picchu, la Ciudad del Cusco y el sitio arqueológico de Chavín de Huántar representan hitos de la civilización andina y atraen millones de visitantes que buscan experiencias culturales y espirituales vinculadas al paisaje montañoso. En Bolivia, el Fuerte de Samaipata combina valor arqueológico y biodiversidad de transición entre los Andes y la Amazonía. En Colombia, el Paisaje Cultural Cafetero, inscrito también por la UNESCO, integra prácticas agrícolas tradicionales con un paisaje de montaña que evidencia la relación entre la producción, la identidad y la conservación.

Estos sitios, junto con las reservas de biosfera y los parques nacionales que protegen ecosistemas de alta montaña —como Los Nevados en Colombia, Huascarán en Perú o Sajama en Bolivia— constituyen la columna vertebral del turismo andino. Su atractivo radica no solo en su biodiversidad y valor escénico, sino también en su capacidad para transmitir una historia común de adaptación humana al entorno de altura.

El turismo de montaña, cuando se gestiona de manera responsable, genera beneficios directos para las comunidades locales, promueve la conservación del patrimonio natural y cultural, y fortalece la identidad territorial. Sin embargo, su expansión exige una planificación integrada que asegure la compatibilidad entre la conservación de los ecosistemas, el bienestar de las comunidades anfitrionas y la calidad de la experiencia turística. En este contexto, las áreas naturales y los paisajes culturales reconocidos por la UNESCO no solo son espacios de conservación, sino también motores de desarrollo sostenible y cooperación regional para toda la región andina. La Cordillera de los Andes es mucho más que una formación geológica: constituye una infraestructura natural y económica que sustenta la vida, la energía y la producción de toda Sudamérica. Su economía se apoya en el pastoreo como principal uso del suelo, la agricultura diversificada y de conocimiento ancestral, y el aprovechamiento energético de sus ríos y fuentes renovables. Al mismo tiempo, las áreas naturales y seminaturales —muchas de ellas protegidas— sostienen actividades clave como el turismo, la producción artesanal y la conservación de servicios ecosistémicos, fortaleciendo la resiliencia económica y ambiental del sistema andino.

Sin embargo, esta interdependencia entre la economía y los ecosistemas convierte a la cordillera en un territorio particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. El retroceso de los glaciares, la alteración del régimen hídrico y las transformaciones en los usos del suelo están modificando los equilibrios que sostienen la producción, el abastecimiento y la biodiversidad. Comprender estas dinámicas es esencial para diseñar estrategias de adaptación y cooperación regional.

En este contexto, la siguiente sección aborda los principales efectos del cambio climático en la Cordillera de los Andes, analizando sus impactos sobre los sistemas ecológicos, hídricos y socioeconómicos, así como las oportunidades de acción conjunta desde los gobiernos subnacionales y la ciencia aplicada.

Cambio climático en la cordillera de los Andes

La región andina combina grandes centros urbanos —algunos de ellos entre los de mayor altitud y población del mundo— con extensas zonas rurales y comunidades dispersas de alta montaña. Cerca del 83 % de la población andina vive en áreas urbanas, mientras que el 17 % habita en zonas rurales, en su mayoría dependientes de la agricultura, la ganadería y los servicios ecosistémicos que proveen los paisajes de montaña.

La concentración urbana ha aumentado de manera acelerada en las últimas décadas, especialmente en ciudades intermedias y capitales regionales ubicadas en valles interandinos y zonas de pendiente. Esta urbanización, en muchos casos sin planificación territorial ni adaptación a los riesgos, incrementa la exposición de la población a eventos extremos como deslizamientos, aluviones, inundaciones, olas de calor o sequías.

La población rural, por su parte, enfrenta vulnerabilidades distintas: la degradación de los suelos, la escasez de agua y la variabilidad climática inciden directamente en su seguridad alimentaria y en sus medios de vida. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas, guardianes de gran parte del conocimiento ecológico tradicional, habitan las zonas más frágiles de la cordillera —páramos, punas y laderas altas—, donde los impactos del cambio climático son más evidentes y los recursos para la adaptación son más limitados.

Los estudios sintetizados por la IAM y CONDESAN muestran que la vulnerabilidad social está estrechamente asociada a factores estructurales como la pobreza, la desigualdad territorial, la exclusión histórica y la dependencia de sistemas productivos sensibles al clima. Las mujeres rurales y las minorías étnicas son grupos especialmente afectados por la falta de acceso a información, educación y recursos económicos, lo que restringe su capacidad de adaptación.

En este contexto, la Cordillera de los Andes se perfila como uno de los territorios más vulnerables al cambio climático del planeta, no solo por la magnitud de los cambios proyectados —mayores tasas de calentamiento en altitudes superiores a los 3.000 metros—, sino también por la alta densidad poblacional, la presión sobre los ecosistemas y la dependencia directa de los servicios que estos proveen.

Impactos del cambio climático en los ecosistemas andinos

Los ecosistemas andinos se encuentran entre los más sensibles del planeta frente al cambio climático. Su compleja estructura altitudinal, la alta diversidad de especies y la fuerte dependencia del agua de montaña hacen que pequeñas variaciones en temperatura o precipitación produzcan efectos amplificados en su dinámica ecológica.

El aumento de temperatura en la cordillera se presenta con mayor intensidad en las zonas de alta montaña, alcanzando hasta 0,2 °C por década en áreas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los patrones de precipitación, en cambio, muestran una alta variabilidad espacial: mientras algunas regiones experimentan disminuciones de hasta 10%, otras registran incrementos similares, alterando el balance hídrico de cuencas enteras.

Estas variaciones están generando transformaciones profundas en los ecosistemas altoandinos. El retroceso de los glaciares —que en algunos países supera el 50% de su superficie histórica— ha reducido la disponibilidad de agua en épocas secas y afectado la estabilidad de humedales, bofedales y lagunas de altura. A su vez, el deshielo acelerado está modificando la composición química del agua y provocando fenómenos de sedimentación y acidificación que impactan la flora y fauna acuática.

Los páramos, punas y bosques montanos son los ecosistemas más afectados. En los páramos tropicales, el incremento térmico y los cambios en la humedad del suelo están provocando la migración altitudinal de especies vegetales, con desplazamientos de hasta 100 metros verticales por década. Esto genera competencia entre especies de pisos térmicos distintos y pone en riesgo a plantas emblemáticas como las rosetas del género *Espeletia* en Colombia, Venezuela y Ecuador, y las plantas en cojín (*Distichia muscoides*) en Bolivia y Perú.

El cambio en las condiciones microclimáticas también está afectando a los anfibios y aves especializadas de altura, muchas de las cuales enfrentan riesgos de extinción por la pérdida de hábitats adecuados. Al mismo tiempo, se ha observado un aumento en la presencia de especies exóticas e invasoras, que desplazan a la fauna nativa y alteran las funciones ecosistémicas.

Los bosques andinos —en especial los nublados y montanos— también evidencian alteraciones en su productividad y distribución. En varios sectores del norte y centro de los Andes se reportan cambios en la estacionalidad de las lluvias y mayor frecuencia de incendios forestales asociados a sequías prolongadas. Estas perturbaciones reducen la capacidad de los bosques para regular el clima local, conservar suelos y mantener la conectividad entre ecosistemas, comprometiendo así su papel como proveedores de servicios ecosistémicos críticos.

Según el Informe de Evaluación Temática del IPBES (2024), los Andes Tropicales —uno de los puntos críticos de biodiversidad más importantes del planeta— enfrentan una doble presión: el cambio de uso del suelo, impulsado por la expansión agrícola, la ganadería y la urbanización; y el cambio climático, que intensifica la degradación de hábitats y la pérdida de especies. La minería, la infraestructura energética y las carreteras también contribuyen a la fragmentación y deforestación de ecosistemas clave, especialmente en los bosques nublados y las zonas de transición con la Amazonía. El IPCC (AR6, 2023) confirma que las regiones andinas experimentan mayores tasas de calentamiento y mayor frecuencia de fenómenos extremos que otras zonas del continente. Olas de calor, precipitaciones intensas, sequías y deslizamientos se registran con creciente intensidad, afectando tanto a la biodiversidad como a la infraestructura y la salud humana. Estos impactos ya están reduciendo la seguridad alimentaria e hídrica y agravando las desigualdades

socioeconómicas, especialmente en comunidades rurales dependientes del agua de montaña.

En conjunto, los efectos del cambio climático están reconfigurando el paisaje ecológico de la cordillera. La reducción de glaciares, la pérdida de cobertura vegetal, la desertificación en zonas áridas del altiplano y la intensificación de eventos extremos están alterando el equilibrio entre los sistemas naturales y los medios de vida humanos. Esta transformación exige una comprensión integral del sistema andino como una red interdependiente de ecosistemas, economías y comunidades que dependen de la estabilidad climática para su supervivencia.

Efectos del cambio climático en los sistemas productivos y económicos

El cambio climático está alterando de manera directa los sistemas productivos que sostienen la economía andina, particularmente la agricultura, la ganadería, la generación de energía y el turismo. Estas actividades dependen estrechamente de los recursos naturales y de la estabilidad climática, por lo que los cambios observados en temperatura, precipitación y disponibilidad hídrica se traducen en impactos significativos sobre la productividad y el bienestar de las comunidades.

Agricultura y seguridad alimentaria

La agricultura andina es altamente vulnerable a la variabilidad climática. Los aumentos de temperatura, las lluvias extremas y los cambios en la frecuencia de heladas modifican los ciclos de cultivo, la fertilidad de los suelos y la distribución de plagas y polinizadores. Se prevee que el cambio climático afectará la aptitud climática de los principales cultivos andinos —papa, maíz, quinua, oca y trigo—, desplazando sus zonas de producción hacia mayores altitudes.

Aunque algunas áreas podrían ganar aptitud agrícola, estas se localizan generalmente en ecosistemas de páramo y puna, con suelos frágiles y alta biodiversidad, lo que genera un dilema entre expansión agrícola y conservación. La pérdida de suelos fértiles y la mayor frecuencia de eventos extremos reducirán el rendimiento de cultivos básicos y podrían incrementar la inseguridad alimentaria y la migración rural.

La agricultura familiar —que predomina en las zonas altas y abastece gran parte de los mercados locales— enfrenta además limitaciones en infraestructura, financiamiento y asistencia técnica, lo que agrava su vulnerabilidad. La disminución de la disponibilidad de agua para riego y la variabilidad de las lluvias comprometen la sostenibilidad de los sistemas agroecológicos y de las prácticas tradicionales que han garantizado la seguridad alimentaria de las comunidades andinas por siglos.

Ganadería y pastoralismo

Los sistemas ganaderos de montaña dependen del equilibrio de los ecosistemas altoandinos, especialmente de la disponibilidad de pastos naturales y fuentes de agua. El estrés térmico, la disminución de pastizales y la degradación de humedales están afectando la productividad de la ganadería bovina en los páramos del norte y de los sistemas de camélidos en las punas del Andes Centrales.

En países como Bolivia, Perú y Argentina se prevén reducciones en la capacidad de carga de los pastizales, mientras que en Colombia, Ecuador y Venezuela se reportan efectos sobre la producción lechera por el aumento de temperaturas. Estos impactos amenazan la economía familiar de millones de productores rurales, incrementando la presión sobre los ecosistemas por la expansión de áreas de pastoreo o el sobreuso de suelos marginales.

Energía y agua

El retroceso de los glaciares y la alteración de los patrones de precipitación afectan la disponibilidad y regulación hídrica de las cuencas andinas, comprometiendo el funcionamiento de los sistemas hidroeléctricos que generan cerca del 46 % de la energía eléctrica de los países andinos. En cuencas como la del río Santa (Perú), se han documentado reducciones en los caudales de origen glaciar y episodios de acidificación del agua que impactan tanto la generación de energía como el abastecimiento para el consumo humano y agrícola.

En paralelo, el aumento de la temperatura y la reducción de caudales en periodos secos incrementan los conflictos por el uso del agua entre sectores productivos y poblaciones urbanas. Estos fenómenos evidencian la necesidad de una gestión integrada del recurso hídrico, que contemple la adaptación de la infraestructura energética y agrícola a escenarios climáticos más variables.

Turismo y economías locales

El turismo de montaña, que representa una fuente creciente de ingresos para las comunidades andinas, también se ve afectado. El retroceso glaciar, la pérdida de biodiversidad y la reducción de la belleza paisajística impactan las actividades de montañismo, senderismo y observación de fauna en destinos emblemáticos como los parques nacionales del Huascarán (Perú), El Cocuy (Colombia) o el Salar de Uyuni (Bolivia).

El aumento de eventos extremos —lluvias torrenciales, deslizamientos o sequías prolongadas— genera impactos directos para comunidades locales, eleva los costos de mantenimiento e infraestructura, y reduce la accesibilidad a los destinos turísticos. En algunas zonas, como la cuenca del río Maipo en Chile o la del río Santa en Perú, se prevé una redistribución de la demanda turística hacia regiones menos vulnerables, lo que podría afectar la economía de las comunidades que dependen directamente de esta actividad.

Respuestas institucionales y adaptación en los Andes

Frente a estos desafíos, los países andinos han avanzado en el desarrollo de marcos nacionales de adaptación y estrategias de acción climática. Iniciativas como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), los Planes Nacionales de Adaptación (PNA) y las leyes de cambio climático establecen metas comunes para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades. A nivel regional, la IAM, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y plataformas como EUROCLIMA+ y Adaptación en las Alturas (COSUDE-CONDESAN) han promovido proyectos conjuntos orientados a la gestión de cuencas, la adaptación basada en ecosistemas (AbE) y el fortalecimiento de capacidades locales.

Sin embargo, los informes de política más recientes destacan desafíos persistentes: la fragmentación institucional, la falta de información comparable entre países, y la necesidad de escalar experiencias exitosas de adaptación comunitaria hacia marcos regionales de cooperación.

El IPCC (2023) y otros subrayan que los impactos del cambio global en los Andes requieren respuestas sistémicas e interconectadas entre ecosistemas, energía, alimentos, ciudades y comunidades de montaña. Este enfoque reconoce siete dominios clave para la acción climática:

El cambio climático está redefiniendo los equilibrios ecológicos, económicos y sociales de la Cordillera de los Andes. Los efectos observados —desde el retroceso de los glaciares y la pérdida de biodiversidad hasta los impactos en la agricultura, la energía y el turismo— evidencian la urgencia de fortalecer una respuesta coordinada y sostenida en toda la región andina.

Si bien los países han avanzado en la formulación de políticas nacionales y marcos regionales de adaptación, estos esfuerzos requieren ser complementados con acciones desde los gobiernos subnacionales, que son los administradores directos del territorio y los responsables de implementar los planes de protección, conservación y adaptación. Su rol es fundamental para traducir las estrategias globales y nacionales en medidas concretas que respondan a las realidades locales.

Por ello, resulta prioritario fortalecer los mecanismos de cooperación entre gobiernos subnacionales, fomentando el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades técnicas y financieras. La creación de espacios permanentes de articulación territorial permitirá consolidar una red andina de acción climática que complemente las políticas nacionales, integre a la ciencia y a la sociedad civil, y potencie la resiliencia de los ecosistemas y comunidades de montaña.

Sinergias ecológicas entre cambio climático y biodiversidad en la Cordillera de los Andes

En la Cordillera de los Andes, la biodiversidad y el clima conforman un sistema ecológico profundamente interdependiente. Los ecosistemas andinos —que abarcan glaciares, páramos, bofedales, otros pastizales de montaña, bosques montanos y selvas nubladas— cumplen funciones esenciales de regulación hídrica, almacenamiento de carbono y control de la erosión, además de sostener una riqueza biológica única en el planeta. El cambio climático, al modificar la temperatura, el régimen de precipitaciones y la cobertura glaciaria, altera los patrones de distribución de las especies, impulsa desplazamientos altitudinales y reduce la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios esenciales.

A su vez, la pérdida de biodiversidad amplifica los efectos del cambio climático, disminuyendo la resiliencia ecológica frente a sequías, inundaciones y eventos extremos. Estas dinámicas generan un ciclo de retroalimentación negativa: la degradación de los ecosistemas acelera los impactos climáticos, mientras que el aumento de la variabilidad climática profundiza la pérdida de biodiversidad. En consecuencia, la conservación y restauración de los ecosistemas altoandinos no solo representan una acción ambiental, sino una medida directa de mitigación y adaptación al cambio climático, donde la biodiversidad se convierte en la primera línea de defensa del sistema andino frente a la crisis climática.

A partir de estas interacciones ecológicas complejas, distintos marcos conceptuales han sido desarrollados para comprender mejor las dinámicas entre biodiversidad, clima y bienestar humano, y para orientar la formulación de soluciones integradas en contextos de montaña. Estos enfoques surgen como respuestas a la necesidad de superar visiones sectoriales y promover una gestión sistémica de los ecosistemas, reconociendo las múltiples interdependencias entre los componentes biofísicos, sociales y económicos del territorio andino. En particular, tres aproximaciones han cobrado especial relevancia en los debates científicos y políticos contemporáneos por su capacidad de traducir la complejidad ecológica en estrategias de acción concretas:

Enfoque NEXO (Water-Energy-Food-Biodiversity Nexus):

Este marco parte de la premisa de que el agua, la energía, los alimentos y la biodiversidad conforman un sistema interdependiente cuya gestión integrada es esencial para la sostenibilidad. En los Andes, donde las cuencas hidrográficas de montaña sostienen la generación hidroeléctrica, la producción agrícola y la seguridad alimentaria de millones de personas, el enfoque NEXO permite identificar sinergias y compensaciones (“trade-offs”) entre sectores y niveles de gestión. Aplicar este enfoque implica transitar de políticas sectoriales fragmentadas a estrategias de gobernanza territorial que consideren simultáneamente la conservación de la biodiversidad, la seguridad hídrica y la resiliencia energética, promoviendo la eficiencia en el uso de los recursos y la equidad en su distribución.

Enfoque One Health:

One Health propone entender la salud humana, animal y ambiental como un continuum inseparable, especialmente relevante en ecosistemas de montaña donde las alteraciones climáticas y la pérdida de hábitat incrementan el riesgo de zoonosis, plagas y desequilibrios ecológicos. En la Cordillera de los Andes, este marco adquiere una dimensión estratégica: la degradación de los páramos, el retroceso glaciar y la expansión agrícola en zonas frágiles afectan tanto la calidad del agua como la salud de las comunidades rurales y la fauna silvestre. Adoptar un enfoque One Health en la gestión andina supone reconocer que restaurar la biodiversidad y mantener ecosistemas funcionales no solo protege el ambiente, sino que constituye una política preventiva de salud pública y bienestar comunitario.

Paisajes Multifuncionales (Multifunctional Landscapes):

Este enfoque plantea que los territorios deben gestionarse como mosaicos de funciones ecológicas, productivas, culturales y sociales, donde la conservación y el uso sostenible coexistan de manera complementaria. En los Andes, los paisajes multifuncionales integran sistemas agrícolas tradicionales, bosques de conservación, corredores biológicos y espacios turísticos o urbanos, configurando un entramado socioecológico dinámico. Su aplicación permite diseñar políticas que reconozcan la diversidad de actores y usos del territorio, fomentando soluciones basadas en la naturaleza, incentivos económicos verdes y mecanismos de gobernanza colaborativa. En última instancia, esta perspectiva ayuda a reconciliar los objetivos de desarrollo con los de conservación, asegurando que la biodiversidad siga siendo el soporte estructural del bienestar andino.

Gobernanza multinivel y la necesaria cooperación de gobiernos subnacionales en los Andes

La gobernanza no recae únicamente en los siete gobiernos nacionales: existen decenas o centenas de entidades administrativas subnacionales —departamentos, provincias, estados, regiones, prefecturas, municipios— que ejercen competencias territoriales diversas. En los países andinos, las divisiones territoriales varían en nomenclatura, competencias y escala, pero constituyen el núcleo de la gestión territorial local. En la siguiente tabla se muestra la magnitud y diversidad institucional de esta estructura subnacional: más de 70 unidades político-administrativas —entre departamentos, provincias, regiones y estados— se extienden a lo largo de la Cordillera de los Andes, en los siete países que la conforman (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina). Esta red de territorios constituye la base efectiva de la gobernanza andina, pues sobre ella recaen las competencias más directas en materia de ordenamiento, gestión ambiental, conservación de ecosistemas y desarrollo local.

País	Tipo de división político-administrativa	Divisiones con territorio en la Cordillera de los Andes
Colombia	Departamento	Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Meta, Caquetá, Putumayo
Venezuela	Estado	Táchira, Mérida, Trujillo (<i>núcleo andino</i>); Barinas, Portuguesa (<i>transición andino-Ilanera</i>)
Ecuador	Provincia	Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja (<i>núcleo andino</i>); Napo, Morona Santiago (<i>transición andino-amazónica</i>)
Perú	Región (antiguo departamento)	Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, Amazonas
Bolivia	Departamento	La Paz, Oruro, Potosí (<i>núcleo andino y altiplano</i>); Cochabamba, Chuquisaca, Tarija (<i>transición andina</i>)
Chile	Región	Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena
Argentina	Provincia	Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz (<i>núcleo andino</i>); Tucumán (<i>transición andina</i>)

Esa multiplicidad subnacional es esencial para cualquier estrategia de gobernanza montañosa, pues muchos de los retos—gestión hídrica, biodiversidad, cambio climático, conectividad, riesgos naturales—se manifiestan de modo diferencial a nivel local. No obstante, a menudo las políticas nacionales carecen de mecanismos sistemáticos para articular la cooperación entre esas entidades territoriales a escala andina.

Desde su creación en 2007 mediante la Declaratoria de San Miguel de Tucumán, la Iniciativa Andina de Montañas (IAM) ha reconocido la necesidad de promover la cooperación en distintos niveles de gobernanza como condición fundamental para la gestión sostenible de los ecosistemas andinos. En sus documentos estratégicos —incluyendo la Declaración de los Andes (2024), la Agenda Estratégica sobre Adaptación al Cambio Climático en las Montañas de los Andes (2017), el Manual de Procedimientos del Mecanismo de Coordinación Regional (2018) y la Hoja de Ruta para el Fortalecimiento de la Gobernanza (2022)— se enfatiza que los gobiernos subnacionales y locales desempeñan un papel esencial en la implementación territorial de políticas de conservación, adaptación climática y desarrollo sostenible.

Estos instrumentos coinciden en que la gobernanza efectiva de las montañas requiere mecanismos de articulación multinivel, donde la acción nacional se complementa con iniciativas regionales, locales y comunitarias. En particular, la Hoja de Ruta de Gobernanza (2022) plantea la conformación de espacios de participación de la sociedad civil, la academia y los gobiernos locales, como vía para consolidar la legitimidad y representatividad de la IAM. Asimismo, el principio de descentralización, reconocido en el propio Plan de Acción, orienta a “promover proyectos y acciones que integren a las diferentes instancias subnacionales, comunidades y pueblos indígenas, sectores temáticos y actores”.

De manera más explícita, el Plan de Acción 2022–2026, aprobado por el Consejo de Países Miembros, establece en su Objetivo Específico 1 (Fortalecimiento de la Gobernanza) y Estrategia 1.6 la prioridad de “vincular a los actores locales para el alcance de los objetivos sostenibles en las áreas de montaña”. En este marco, la acción 1.6.1 propone “implementar un encuentro de gobiernos locales sobre áreas de montaña”, y la acción 1.6.2 sugiere “desarrollar e implementar un mecanismo de participación de organizaciones locales de cada país a través de un grupo consultivo, red de organizaciones de montaña o de organizaciones locales en áreas de montaña como enlace entre estas y la IAM”.

El Encuentro Suramericano por la Cordillera de los Andes liderado por el Departamento del Tolima, en Colombia, responde a esta necesidad de integrar las voces y representatividad de los gobiernos subnacionales de la cordillera de los Andes. El fortalecimiento de estos mecanismos de cooperación territorial constituye el paso siguiente para avanzar hacia una arquitectura andina de gobernanza climática y científica, considerando la riqueza cultural y la participación activa de las comunidades locales.

Referencias

Documentos sintetizados por la Iniciativa Andina de Montaña y CONDESAN, muchos de los cuales han sido financiados por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) generados en el marco de los programas:

- *Adaptación en las Alturas Andes* (<https://adaptacion-alturas.condesan.org/>)
- *Bosques Andinos* (<https://bosquesandinos.org/>), *Infografía Agua en los Andes*

Infografía Biodiversidad en los Andes

Infografía Gente en los Andes

Infografía Cambio Climático en los Andes

Plan de Acción IAM 2022-2026

Llambí, L.D. & Garcés, A. 2021. Adaptación al cambio climático en los Andes: Vacíos y prioridades para la gestión del conocimiento. CONDESAN. Quito-Ecuador.

Iniciativa Andina de Montañas. (IAM, 2023). Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en zonas de alta montaña de la región andina. Estudio regional organizado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Elaborado por DEUMAN.

Morón Zambrano, Vilisa, Karen Price Rios, Luis Daniel Llambi, Alejandra Melfo. 2025. Mountains Connect Brief: Encuentro de Plataformas de Montaña de los Andes, África y Europa: conectando la preservación de la Biodiversidad y la lucha contra el Cambio Climático. Programa Adaptación en las Alturas, financiado por la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo. CONDESAN (Lima/ Quito).

Price Rios, Karen, Luis Daniel Llambi, Alejandra Melfo, Ansgar Fellendorf, Sabine McCallum, Wolfger Mayrhofer, y Klaudia Kuras. 2024. Mountains Connect Brief: Intercambio de Experiencias entre los Andes, Alpes y Cárpatos. Explorando vías de gobernanza en las montañas para un desarrollo resiliente al cambio climático. Programa Adaptación en las Alturas, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. CONDESAN (Lima/ Quito), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Nairobi), Secretaría Permanente de la Convención Alpina (Innsbruck), Secretaría de la Convención de los Cárpatos (Viena).

Dupuits E. (2021). Políticas de cambio climático en los Andes: diálogo entre escalas y saberes para la adaptación. Propuestas Andinas No. 18. Quito: Adaptación en las Alturas, Programa Bosques Andinos, CONDESAN.

Referencias

Documentos externos

Cavieres, L. A., Llambí, L. D., Anthelme, F., Hofstede, R., & Arroyo, M. T. K. (2025). *High-Andean Vegetation Under Environmental Change: A Continental Synthesis*.

Carilla, J., Grau, R., Acosta, O. O., Malizia, A., Ceballos, S., Llambí, L. D., Piquer-Rodríguez, M., Zarbá, L., Flores, S., Cuesta, F., Luna, T. O., Ferreira, W., Tovar, C., Jimenez, Y., Hurtado-M, A. B., Nagy, L., Buscardo, E., Wallem, P., Breuer, P., ... Aráoz, E. (2024). *ROSA: An Andean Network of Social-Ecological Observatories*. *Mountain Research and Development*, 44(4).
<https://doi.org/10.1659/mrd.2023.00048>

Duchicela, S.A., Llambí, L.D., Bonnesoeur, V. & Román-Dañobeytia, F. (2024) *Pastoralism in the high tropical Andes: A review of the effect of grazing intensity on plant diversity and ecosystem services*. *Applied Vegetation Science*, 27, e12791. Available from:
<https://doi.org/10.1111/avsc.12791>

IPBES (2024). *Thematic Assessment Report on the Underlying Causes of Biodiversity Loss and the Determinants of Transformative Change and Options for Achieving the 2050 Vision for Biodiversity of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Transformative Change Assessment)*. O'Brien, K., Garibaldi, L., and Agrawal, A. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11382215>

IPCC (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]*. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

IPCC (2023). *Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]*. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1-34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001.

Laszlo Nagy, Cleiton B. Eller, Lina M. Mercado, Francisco X. Cuesta, Luís D. Llambí, Erika Buscardo, Luiz E. O. C. Aragão, Carlos García-Núñez, Rafael S. Oliveira, Milton Barbosa, Sergio J. Ceballos, Marco Calderón-Loor, G. Wilson Fernandes, Ezequiel Aráoz, Ariadna M. Q. Muñoz, Ricardo Rozzi, Francisco Aguirre, Esteban Álvarez-Dávila, Norma Salinas & Stephen Sitch (2023) *South American mountain ecosystems and global change - a case study for integrating theory and field observations for land surface modelling and ecosystem management*, *Plant Ecology & Diversity*, 16:1-2, 1-27, DOI: 10.1080/17550874.2023.2196966

La Cordillera de los Andes:

Diagnóstico Regional y Bases para la Acción Climática desde los Gobiernos Subnacionales

CONDESAN
Consortio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

